

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

Síntesis de la promoción: DENUNCIA DE LA DILACION DE JUSTICIA

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS, AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS
TRIBUNAL DE DISCIPLINA	ANEXO 1	(12) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 12 PÁGINAS
CONSTANCIA	ANEXO 2	(17) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS
COSA JUZGADA FRAUDULENTA	ANEXO 3	(49) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 49 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

